

PRINCIPALES PROBLEMAS DE CONTROL INTERNO EN PYMES DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

MAIN INTERNAL CONTROL PROBLEMS IN SMES IN EMILIANO ZAPATA, TABASCO

Linda Priscila Jiménez Ballona¹, Carlos David Zetina Pérez² y
Sandra Juárez Solís³

SUMARIO: 1. Introducción, 2. Planteamiento del problema, 3. Justificación, 4. Objetivo general, 5. Marco teórico, 6. Metodología, 7. Población y muestra, 8. Instrumentos, 9. Resultados, 10. Discusión-Conclusión.

RESUMEN

Las pymes ocupan el 99.8% del total de los establecimientos en México, se caracterizan por carecer de una correcta organización y, por lo regular, no cuentan con una estructura formal; por ende, no tienen un buen manejo en sus operaciones diarias. El presente trabajo tiene como propósito analizar y conocer los principales problemas en el control interno de las pymes y mipymes del mercado "Gregorio Cabrera García" ubicado en Emiliano Zapata, Tabasco, México, en donde participaron de manera voluntaria 33 locatarios. El enfoque del estudio es cuantitativo con alcance descriptivo de tipo transversal y se midió el control interno de las pymes con el modelo COSO; se encontraron, entre

ABSTRACT

SMEs occupy 99.8% of all establishments in Mexico, are characterized by lacking a proper organization and usually do not have a formal structure, therefore do not have a good management in their daily operations, this paper aims to analyze and learn about the main accounting problems in SMEs and MSMEs in the market "Gregorio Cabrera García" located in Emiliano Zapata, Tabasco, Mexico, with the voluntary participation of 33 tenants, the approach of the study is quantitative with descriptive scope of cross-sectional type and the internal control of SMEs was measured, choosing the COSO model, finding among the main results that 33.33% of the surveyed businesses do not have an internal control, 30% are paying a

1. Egresada de la licenciatura en contaduría pública de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA). México.

2. Doctor en Administración Educativa. Jefe de Investigación y profesor-investigador de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, miembro del Sistema Estatal de Investigadores Tabasco y miembro de la Red de Docentes de América Latina y el Caribe. México.

3. Doctora en Educación por el Centro de Formación Profesional de Chiapas "Maya", maestra en Administración de Negocios en el Área de Calidad y Productividad por la Universidad Tecmilenio y licenciada en Mercadotecnia por la Universidad del Valle de México. Profesora-investigadora de tiempo completo de DACEA en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.

los principales resultados, que el 33.33% de los negocios encuestados no cuentan con un control interno, asimismo el 30% está pagando un crédito y el 12.1% realiza el registro de sus operaciones por computadora, mientras que el 87.9% de los locatarios las registran manualmente.

PALABRAS CLAVE: pymes, sistema contable, control interno, sistema de información, contabilidad.

credit and 12.1% register their operations by computer, with 87.9% of the tenants doing it manually.

KEYWORDS: SMEs, accounting system, internal control, information system, accounting.

1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como propósito conocer los problemas que tienen las pymes en cuanto a su control interno. Dichas empresas contribuyen en la economía mexicana de forma importante, pues dan origen a un gran número de empleos para los ciudadanos y se posicionan como las principales representantes entre la clasificación de las empresas.

Muchas de estas empresas se caracterizan por tener poca cantidad de empleados y, en algunas, sus ingresos no son muy elevados; es por eso que son reacias a contratar a una persona especialista en temas contables o implementar un sistema de control interno que les ayude a incrementar sus ganancias. Por lo tanto, al no inquietarse por poner en marcha un sistema que les sea de apoyo para su desarrollo financiero, se ven en desventaja ante otras compañías en cuanto a competitividad y desarrollo.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la mayoría de este tipo de empresas la contabilidad muchas veces es nula, ya que no consideran que sea importante en el desarrollo de su negocio, así que es necesario enfatizar que, por esta misma razón, no existe información efectiva y oportuna para poder conocer las estadísticas del crecimiento de la empresa. El sistema de información formal en las empresas se basa en la contabilidad y conforme a la eficacia de este, depende la mayoría de las decisiones que deben tomar las partes interesadas (Aguilar et al., 2018, p. 4).

Muchos empresarios crean y realizan sus actividades económicas sin efectuar una planificación financiera y contable adecuadas, e improvisan en el transcurso del tiempo, sin tener el conocimiento de que la ausencia de estas no les permitirá crecer adecuadamente (Sánchez et al., 2017, p. 4). Este grupo de empresas empiezan siendo familiares; por ende, no tienen la costumbre

de realizar una contabilidad, únicamente se enfocan en la producción y venta de sus productos, por lo que una misma persona se encarga de realizar diferentes actividades (Vaca et al., 2021, p.1234), debido a lo cual carecen de un control interno, puesto que no llevan a cabo un registro diario de operaciones, con lo que se generan problemas en las finanzas.

Es decir, estas entidades toman en cuenta el tema de la contabilidad solo si se les presenta necesario; de lo contrario, no consideran importante obtener un sistema de control interno adecuado.

Algunos empresarios de las pymes consideran que implementar controles internos son contratiempos; además de que lo conceptualizan como un gasto innecesario, sin embargo, al no ejecutar este tipo de sistematización en vez de economizar, van generando más gastos.

Esta situación generada por los empresarios juega en contra de la permanencia de las pymes en el mercado, al no contar con bases sólidas y estar desinformados sobre la administración y contabilidad en aspectos legales, ya que muchas veces se basan en conocimientos empíricos. En este contexto, surge la interrogante: ¿cuáles fueron los principales problemas dentro del control interno en las pymes del mercado “Gregorio Cabrera García” ubicado en Emiliano Zapata, Tabasco durante el año 2022?

3. JUSTIFICACIÓN

El control interno dentro de una entidad reafirma que las operaciones que se

ejecutan sean confiables y correctas ayudando así a evitar errores y fraudes.

Mientras que la contabilidad es la que se encarga de proporcionar reportes periódicos que son utilizados para la toma de decisiones dentro de la organización en base a los sistemas de información y parámetros contables.

Por lo que llevar el seguimiento de la contabilidad en una empresa es esencial, ya que esta tiene como fin el obtener el control de los datos que se realizan en la entidad en un determinado periodo.

En los tiempos actuales, los sistemas contables se han convertido en instrumentos indispensables para las empresas, pues derivado de estos se obtiene la información necesaria para cumplir con las obligaciones fiscales y beneficiar de esta forma a las partes interesadas en las resoluciones tomadas dentro de la empresa (Hernández y Moreno, 2018, p. 72).

De modo que las obligaciones fiscales, como lo es la recaudación de impuestos, se consideran como los ingresos cruciales para el país, pues son estos los medios por los que el gobierno se encarga de ofrecer a los ciudadanos seguridad, salud, educación e infraestructura.

Para que la administración de la empresa sea eficaz, óptima y precisa, es imprescindible poner en práctica un sistema contable. De esta forma se podrá tener un registro contable eficiente que evite errores en la gestión administrativa de la organización (Zambrano, 2016, p. 14), así que con el

refuerzo de un sistema de registro contable se pueden obtener, con detalle, todas las operaciones que se efectúan dentro de la empresa.

4. OBJETIVO GENERAL

Analizar e identificar los problemas más comunes en los procesos de control interno dentro de las pymes del mercado de Emiliano Zapata, Tabasco, México, al año 2022.

5. MARCO TEÓRICO

Existen dos tipos de pymes, las que se crean con una estructura organizacional, las cuales cuentan con un capital estable y se localizan en un factor económico formal, mientras que las otras son empresas que surgieron en un núcleo familiar las cuales solo tiene el objetivo de subsistir (Jaén y Valverde, 2013, p. 43).

La cantidad de personal que labora en la empresa, el sector en que se desempeñan, total de ventas anuales y sus estados financieros son algunos de los criterios con los que se puede definir y clasificar una empresa como pyme (Páez, 2021, p. 12).

Estas empresas regularmente son del sector comercial, industrial o de servicios, siendo el capital proporcionado por 1 o 2 personas, y muchas veces son empresas familiares, esto significa que los mismos dueños se ocupan de todas las áreas dentro de la entidad (Martínez y Arreola, 2017, p. 2).

La contaduría se encarga de facilitar la información cuantitativa de las empresas, dicha información mencionada es

Tabla 1. Clasificación de las pymes en México

Tamaño	%	Número de empleados
Micro	95%	0 a 10 personas
Pequeñas	4.0%	11 a 50 personas
Medianas	0.8%	51 a 250 personas

Nota: Elaboración propia a partir de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020).

financiera, en donde se pueden visualizar las transacciones que realiza la entidad, suministrando información útil y oportuna para usuarios internos y externos que se interesen por la compañía (Morales y Morales, 2019, p. 52).

La contabilidad se basa en la recopilación de las transacciones económicas que se realizan en la empresa, con las que se obtiene información financiera sistemática y estructurada (NIF, 2017).

Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos.

En el desarrollo de una empresa, la práctica de la contabilidad es de suma importancia, tanto dentro del mercado empresarial, para ser más competitivas, como en el gobierno y el país; pues estimulan a la obtención de la información financiera de la empresa, accediendo así a un control, planeación, pronóstico de ventas y gestión de un buen desempeño dentro de esta (Mite, 2018, p. 259).

MODELOS DE MEDICIÓN EN PYMES

En la tabla 2 se muestra un análisis comparativo de los modelos de medición para las pymes.

Tabla 2. Análisis de modelos de medición del control interno de Pymes

Autores	Modelo	Dimensiones	Población
(Zambrano 2016)	Adaptado a partir del modelo COSO	Ambiente de control Evaluación de riesgos Actividades de control Información y comunicación Monitoreo	Empresa: DOMEPA C.A. 5 empleados que laboran en las áreas objeto de estudio.
(Páramo, 2013)	Modelo COCO	Propósito. Compromiso. Aptitud. Evaluación Aprendizaje.	Centro comercial "Playa Megastore" 4 empleados que laboran en las áreas objeto de estudio.
(Leon et al., 2018)	Modelo COBIT	Planificación organización Adquisición e implantación Soporte y servicio Monitoreo	Empresa: COVEMA SAC. e Empleados que laboran en las áreas objeto de estudio.
(Tello & Salas, 2019)	Modelo MICIL.	Ambiente de control y trabajo institucional Evaluación de riesgos Actividades de control Información y comunicación Supervisión interna y externa.	Empresa: INVERCOES SAC. Empleados que laboran en las áreas objeto de estudio

Nota: elaboración propia

Para la presente investigación, se decidió utilizar el modelo COSO que está integrado por cinco dimensiones o componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo.

MODELO COSO

El modelo COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission), apoya a la dirección en un mejor manejo de sus operaciones administrativas y contables; asimismo, identifica y evalúa las mejores prácticas administrativas que puede llevar la entidad para un mejor desarrollo financiero.

Un marco de control interno se considera necesario para las entidades. Dicho marco debe estar específicamente diseñado para coadyuvar en el desempeño del control interno de la organización; en consecuencia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda el uso del modelo COSO, al igual que la Secretaría de la Función Pública Federal y la Auditoría Superior de la Federación (DOF, 2017, p. 1).

6. METODOLOGÍA

El enfoque del presente estudio es cuantitativo con un alcance descriptivo, ya que se pretende solamente detallar la situación que viven las pymes al año 2022. El diseño es no experimental, debido a que no se controlan las variables bajo estudio; el tipo es transversal, pues se recogen los datos en un solo momento (Hernández et al., 2014, p. 4).

7. POBLACIÓN Y MUESTRA

En el mercado de Emiliano Zapata, "Gregorio Cabrera García", ubicado en el estado de Tabasco, en México; están en uso 60 locales. De lo cuales, participaron de manera voluntaria 33 locatarios. Los negocios se distribuyen de acuerdo con las actividades de la tabla 3.

Tabla 3. Distribución de los negocios de acuerdo al tipo

Tipo de negocio	Locatarios	Tipo de negocio	Locatarios
Restaurante	14	Novedades	1
Tortillería	3	Cerrajería	1
Jugería	2	Frutería	2
Panadería	1	Pastelería	1
Abarrotes	2	Veterinaria	1
Carnicería	2	Pescadería	1
Pollería	2		

Nota: elaboración propia

En cuestión de género, el 42.4% son de fenotipo masculino y el 57.6% femenino.

De los locatarios encuestados, 21 son dueños del negocio con algún parentesco cercano; ya sean esposas, hijo(a)s, padres o madres. Algunos de los locatarios ya tienen 40 años de estar ahí, lo cual se puede observar en la siguiente figura.

Figura 1: Número de personas que laboran en el local

Las edades de los encuestados van desde los 12 hasta los 70 años.

8. INSTRUMENTO

Se adaptó un instrumento a partir de COSO (2016) y se piloteó; con lo que se obtuvo un alfa de Cronbach de .807 que se considera aceptable. Por lo que, para el levantamiento de datos, se realizó una encuesta, la cual se imprimió y se repartió entre los locatarios del mercado, quienes respondieron de manera voluntaria.

Figura 2: Alfa de Cronbach

9. RESULTADOS

En primer término, se evaluaron las respuestas al cuestionario de control interno por medio de la distribución de frecuencias; se obtuvieron una curtosis de -1.089 y una asimetría de 0.017, con un puntaje mínimo de 30 y máximo de 67; con una media de 48.18 y una desviación estándar de 9.89.

Para analizar mejor los datos, se consideraron cuatro categorías basadas en los cuartiles, de acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla 4. Grado de control interno

Grado de control	Rango	Percentil	%
Sin control	< 30 - 41	25	33.33
Poco control	42-48	50	18.19
Mayor control	49-57	75	24.24
Control	58 +	100	24.24

Nota: elaboración propia

Para lograr una mayor precisión en este estudio, se decidió considerar a los locales sin control interno, solo el valor representado en el primer cuartil 33.33%. Para continuar el estudio, se realizó un análisis descriptivo de los locatarios, que se puede observar en la tabla 5, sobre las dimensiones que integran el control interno.

Tabla 5. Análisis descriptivo de las dimensiones de control interno

Dimensiones	N	Mínimo	Máximo	Media	D.E.
Ambiente de control	33	3.00	13.00	7.87	2.99
Evaluación de Riesgos	33	3.00	14.00	8.57	2.42
Actividades de control	33	5.00	15.00	12.03	2.53
Información y comunicación	33	3.00	15.00	9.69	2.95
Monitoreo	33	3.00	15.00	10.00	2.86
N válido (por lista)	33				

Nota: elaboración propia.

Se puede observar que la dimensión más usada en el control interno de los comercios son las actividades de control,

con un promedio de 12.03; mientras que la dimensión menos usada es ambiente de control, que tiene el 7.8 de promedio.

Dentro del análisis, 26 locales (78.8%) se apoyan de algún profesional o persona para realizar su contabilidad y, de los encuestados, 10 locatarios (30%) están pagando algún crédito; además, solo uno de los locatarios indica que no paga impuestos.

En la tabla 6 se observa la frecuencia en la forma en la que registran las operaciones dentro del local.

Tabla 6. Forma de registro de operaciones

Registro de operaciones	Frecuencia	%
Computadora	4	12.1
Manual	29	87.9
Total	33	100.0

Nota: elaboración propia.

Se observa que, entre los locatarios, un 12.1% realiza el registro de sus operaciones por computadora, mientras que el 87.9% lo lleva a cabo de forma manual.

Para el análisis de las variables sociodemográficas dicotómicas, que pudieran presentar diferencias en las dimensiones que registran las actividades del control interno, se realizó una prueba t de Student, que resultó sin diferencias para el género, como se observa en la figura 2. La forma de registro de operaciones, el hecho de estar pagando un crédito, ser dueño o tener parentesco con el dueño, no así para el caso de tener un profesional o persona que le ayude a llevar contabilidad en el negocio como se ve en la tabla 7.

Se pueden percibir los patrones de diferencias y aunque las líneas de tendencia

Figura 3: Diferencias entre las dimensiones del control interno (COSO) y el género.

no están superpuestas, se observa un patrón claramente identificable en la mayoría de las dimensiones.

Tabla 7. Alguien le ayuda a llevar la contabilidad

Dimensiones	N	Media	Desv. Est.	t	Sig.
Ambiente de control				0.021	0.983
Si	26	7.88	3.28		
No	7	7.86	1.77		
Evaluación de Riesgos				-2.450	0.020
Si	26	8.08	2.21		
No	7	10.43	2.44		
Actividades de control				0.534	0.597
Si	26	12.15	2.60		
No	7	11.57	2.37		
Información y comunicación				0.267	0.791
Si	26	9.77	3.13		
No	7	9.43	2.37		
Monitoreo				0.293	0.771
Si	26	10.08	2.86		
No	7	9.71	3.09		

Nota: elaboración propia.

Se pueden observar diferencias significativas en la dimensión de evaluación de riesgos, en donde se registra que los locatarios que tienen a una persona ayudándoles con la contabilidad del negocio cuentan con una puntuación menor en la dimensión mencionada, a diferencia de las que respondieron que no tiene ayuda en este ámbito.

Se realizó la prueba ANOVA para conocer aquellas variables que pudieran presentar diferencias; estas no resultaron significativas para el caso del tipo de parentesco con el dueño del negocio, estado

civil, tipo de negocio, años del negocio en el mercado; no así el caso de la edad, que se puede observar en la tabla 8.

Tabla 8. Comparación de medias poblacionales de las dimensiones del control interno y la edad

Dimensiones	N	Media	Desv. Est.	F	Sig.
Ambiente de control				2.281	0.120
<= 23	12	8.58	2.50		
24 - 50	10	8.70	2.71		
51+	11	6.36	3.38		
Total	33	7.87	2.99		
Evaluación de Riesgos				5.585	0.009
<= 23	12	9.50	2.50		
24 - 50	10	9.40	2.01		
51+	11	6.81	1.77		
Total	33	8.57	2.42		
Actividades de control				0.525	0.597
<= 23	12	12.08	2.15		
24 - 50	10	12.60	3.06		
51+	11	11.45	2.50		
Total	33	12.03	2.53		
Información y comunicación				5.162	0.012
<= 23	12	10.5000	2.35		
24 - 50	10	11.0000	2.49		
51+	11	7.6364	3.00		
Total	33	9.6970	2.95		
Monitoreo				4.087	0.027
<= 23	12	10.6667	2.22		
24 - 50	10	11.2000	2.93		
51+	11	8.1818	2.71		
Total	33	10.0000	2.86		

Nota: elaboración propia.

Es posible observar diferencias significativas en tres dimensiones, que son evaluación de riesgos, información y comunicación, y monitoreo. De acuerdo con pruebas *post hoc* las personas mayores a 51 años muestran menores puntajes.

También se compararon la antigüedad del negocio en el mercado y las dimensiones del control interno, cuyos resultados se observan en la tabla 9.

En la dimensión de información y comunicación se pueden apreciar diferencias significativas. De acuerdo

Tabla 9. Comparación de medias poblacionales de las dimensiones del control interno y la antigüedad del negocio en el mercado.

Dimensiones	N	Media	Desv. Est.	F	Sig.
Ambiente de control				0.586	0.563
<= 4	11	8.2727	2.83164		
5 - 22	12	8.3333	2.87096		
23+	9	7.0000	3.57071		
Total	32	7.9375	3.02610		
Evaluación de Riesgos				2.703	0.084
<= 4	11	9.6364	2.65604		
5 - 22	12	8.7500	1.81534		
23+	9	7.2222	2.48886		
Total	32	8.6250	2.44620		
Actividades de control				1.564	0.227
<= 4	11	12.6364	1.62928		
5 - 22	12	12.4167	2.35327		
23+	9	10.7778	3.49205		
Total	32	12.0313	2.57136		
Información y comunicación				4.669	0.017
<= 4	11	11.1818	1.94001		
5 - 22	12	10.0833	2.99874		
23+	9	7.5556	3.00463		
Total	32	9.7500	2.98383		
Monitoreo				0.014	0.986
<= 4	11	9.9091	2.66288		
5 - 22	12	9.9167	3.14667		
23+	9	10.1111	3.17980		
Total	32	9.9688	2.90144		

Nota: elaboración propia.

a la prueba Bonferroni, se indica que los trabajadores que tienen más de 23 años laborando en el negocio tienen una puntuación menor a los que tienen menos de cuatro años de antigüedad.

10. DISCUSIÓN-CONCLUSIÓN

Se encontró una carencia de controles internos en el 33.33% de los locales, en concordancia con los resultados de Gómez et al. (2021). También se detectó que el ambiente de control es poco tomado en cuenta. Esto podría ser explicado debido al tamaño de los negocios, ya que podrían pensar que no requieren un manual de funciones, un código de ética o una persona encargada del personal porque todo puede recaer en una sola persona;

por esta situación, el sistema de control interno no está bien estructurado y podría haber ambigüedad en cuanto a la asignación de autoridad y responsabilidades, esto corrobora lo mencionado por Paiva (2013), que indica que, cuando una sola persona realiza diferentes labores en la empresa, provoca un mal desglose de funciones en el ambiente de control; lo cual deriva en dificultad para detectar errores involuntarios, omisiones y se expone a actos ilícitos.

Dentro de los negocios entrevistados se pudo encontrar que la mayoría de los dueños contratan servicios de contabilidad o una persona les ayuda en este ámbito y el 97% (32) negocios pagan sus impuestos, además se observan solo 10 locatarios pagando un crédito, por ende, se percibe que los locatarios conocen la importancia de contar con ayuda contable y, asimismo, con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; por lo que se reafirma lo indicado por Valencia et al. (2022), respecto de que el contador público es importante en las mipymes para la documentación de movimientos financieros. Asimismo, ayudar a las empresas a que dejen de operar en la informalidad y proporcionar información necesaria sobre la situación económica y la capacidad de endeudamiento.

El registro de operaciones contables es mayormente manual en 29 de los negocios, y solo cuatro realizan el registro por computadora. Estos registros podrían dar poca claridad, dificultar la toma de decisiones y la interpretación de la información, así que se puede confirmar lo que señala Durán (2015), quien menciona

que este proceso contable, al realizarse de manera manual, se vuelve una desventaja para la entidad, ya que es probable que no se cuente con información actualizada, y sea necesario invertir más tiempo para la toma de decisiones.

Se encontró que las personas que llevan más años laborando en el negocio, comparadas con aquellas que están ingresando, informan y comunican menos; esto se puede deber a que tratan de mantener su status quo de conocedores de los procesos y su estabilidad en el negocio, para así evitar ser despedidos o reemplazados, como encontraron Saíz et al. (2013) quienes mencionan, en sus conclusiones, que los trabajadores noveles son los que necesitan más conocimientos y no lo reciben, mientras que los que llevan más años deben transmitir y compartir los conocimientos, para hacer crecer la empresa, pero no lo difunden. Esto se debe a que los trabajadores perciben que su conocimiento es la clave de la empresa, y usan esto como escudo, por temor a ser despedidos.

También se resaltó que las personas mayores a 51 años evalúan menos los riesgos, informan y comunican menos y también efectúan menos acciones de monitoreo, podrían ser aspectos psicológicos propios de la edad, lo que arroja una nueva línea de investigación que podría llevarse a cabo a futuro. Se perciben diferencias significativas en la dimensión de monitoreo; en la cual las personas que tienen escolaridad de nivel primaria cuentan con una menor puntuación. El resultado es la observación de otra posible e interesante línea de investigación futura.

REFERENCIAS

- Aguilar, P., Leyva, A. B., Hereida, J. A., & Gonzáles, M. C. (2018). Principales Problemas De La Pymes Por Falta De Información Oportuna Generada En Sus Sistemas Contables. *Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales*, 01(28), 20. <https://doi.org/10.46589/rdiasf.v0i28.187>
- Durán, Y. (2015). Contabilidad bajo el enfoque de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC`s). Estudio basado en la Pyme del sector salud privado, municipio Valera estado Trujillo Venezuela. *Visión Gerencial*, 0(1), 53-88.
- Gómez, H., Formoso, A., Niama, J., & Puchaicela, D. (2021). Proceso de control interno basado en COSO II en una empresa operadora de viajes. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 4(3), 37-46. <https://bit.ly/3GkGCGB%0Ahttps://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/437/457>
- Hernández, L. A., & Moreno, R. G. (2018). La Importancia De La Contabilidad Y La Responsabilidad Del Contador Hacia El Contribuyente. *Horizontes De La Contaduría En Las Ciencias Sociales*, 1-10.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología De La Investigación (Sexta)*. McGraw-HILL. <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2020). Estadísticas a propósito del día de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas.
- Jaen, S. L., & Valverde, N. L. (2013). Realidad de los procesos financieros-contables de las pymes industriales en la ciudad de guayaquil y propuesta de un software innovador que mejore su gestión empresarial. Universidad politécnica salesiana.
- Leon, J., Mora, J., Huilcap, M., Tamyó, A., & Armijos, C. (2018). COBIT como modelo para auditorías y control de los sistemas de información. *Polo Del Conocimiento*, 3(4), 17. <https://doi.org/10.23857/pc.v3i4.439>
- Martínez, J., & Arreola, R. (2017). De la teoría a la práctica: Las pymes como herramienta en la economía. *Contribuciones a Las Ciencias Sociales*. <https://www.eumed.net/rev/cccss/2017/03/pymes-economia-mexico.html>
- Mite, M. T. (2018). Estrategias de contabilidad de gestión aplicada a pymes revisión literaria. *REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIÓN*, 15, 256-270. <http://www.scielo.org.co/pdf/rlsi/v15n2/1794-4449-rlsi-15-02-256.pdf>
- Morales, D. Y., & Morales, J. M. (2019). La contabilidad un elemento indispensable en el desarrollo de las empresas. *Espíritu Emprendedor TES*, 3(2), 49-68. <https://doi.org/10.33970/eetes.v3.n2.2019.136>
- Normas de Información Financiera (NIF). (2017). Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
- Páez, M. (2021). De la informalidad a la competitividad. In *El Instituto Mexicano para la Competitividad*.

- Paiva, F. (2013). Medio ambiente, tecnología y desarrollo humano. FAREM-Esteli. Medio Ambiente, Tecnología y Desarrollo Humano, 7, 34-42. <https://doi.org/https://doi.org/10.5377/farem.v0i7.2630>
- Páramo, B. (2013). Propuesta de elaboración de un manual de control interno basado en el modelo COCO; y evaluación de la gestión operativa, al centro comercial la playa megastore ubicado en la ciudad de azogues, en la provincia de cañar año 2013 [UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA]. <http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5561/1/UPS-CT002781.pdf>
- Saíz, L., Díez, J., Manzanero del Campo, M., & Rodríguez, C. (2013). Intercambio del conocimiento en la empresa. Aprendiendo de la experiencia. Asociación Interciencia, 38, 570-576.
- Sánchez, E. K. M., Castañeda, L., Campos, H. F., Uhsca, N. E., & Cabrera, B. M. (2017). Contabilidad, Finanzas Y Tributación Para Empresarios No Contables Como Fuente Básica En La Toma De Decisiones. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689-1699.
- Tello, C., & Salas, N. (2019). Propuesta de control interno basado en el modelo MICIL para la empresa INVERCOES SAC. [UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN]. https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/1753/Nataly_Tesis_Licenciatura_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Vaca, X. A., Vaca, J. E., & Carrillo, M. D. (2021). El papel de la contabilidad en las Pymes. Dominio de Las Ciencias, 7(4), 1229-1238. <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/indexCienciaseconomicasyempresarialesArticuloderevisión>
- Valencia, A., Restrepo, M., & Sierra, J. (2022). IMPORTANCIA DEL CONTADOR PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS MIPYMES [Corporación Universitaria Minuto de Dios]. https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/14891/1/T.CP_ValenciaAngela-RestrepoMaria-SierraJorge_2022
- Zambrano, D. C. (2016). SISTEMA CONTABLE Y DE CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN. Universidad Politécnica Salesiana.